

Las tecnologías e innovación educativa, para un acceso equitativo y continuo al aprendizaje

Technologies and educational innovation, for equitable and continuous access to learning

DOI.....

AUTORES: Elizabeth Alexandra Veloz Segura ^{1*}

Verónica Teresa Veloz Segura ²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: eveloz@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 30 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 02 / 2024

RESUMEN

La innovación se ha convertido en un componente fundamental para la mejora de la gestión de las organizaciones; requiere analizar las necesidades y buscar alternativas creativas que mejoren la eficiencia y eficacia. En el contexto educativo, la innovación implica mejoras en los planes y programas de estudio, los procesos educativos, la aplicación de la tecnología y las mejoras comunicativas y, por supuesto, innovación en la gestión y dirección del centro educativo, para un acceso equitativo.

El objetivo del presente artículo es dar a conocer la importancia de la innovación educativa que aproveche las tecnologías para promover la creatividad, expresión personal pensamiento crítico e innovación.

Por tal motivo se presenta una revisión bibliográfica de tipo descriptivo a través de la indagación sistemática de artículos científicos de diferentes base de datos como Scopus, Scielo, Journal, Dialnet, Readaly, Google Scholar relacionada con la innovación educativa

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar. eveloz@ueb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0003-4562-7619> Verónica Teresa Veloz Segura

² Universidad Estatal de Bolívar. vveloz@ueb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-1440-0115>

y las tecnologías para el mejoramiento de la calidad de los procesos de la enseñanza - aprendizaje.

El resultado muestra que la integración de la innovación educativa permite el desarrollo de técnicas de trabajo intelectual y de estudio, además permite el procesamiento, interpretación y comunicación de la información, busca que el estudiante adquiera conocimientos y herramientas que le permitan desarrollar su potencial creativo, mediante el uso de la tecnología que propicie el diseño, organización y realización de actividades creativas e innovadoras.

Palabras clave: *TIC, Innovación educativa, inclusión educativa.*

ABSTRACT

Innovation has become a fundamental component for improving the management of organizations; It requires analyzing needs and looking for creative alternatives that improve efficiency and effectiveness. In the educational context, innovation implies improvements in study plans and programs, educational processes, the application of technology and communication improvements and, of course, innovation in the management and direction of the educational center, for equitable access.

The objective of this article is to raise awareness of the importance of educational innovation that takes advantage of technologies to promote creativity, personal expression, critical thinking and innovation.

For this reason, a descriptive bibliographic review is presented through systematic information of scientific articles from different databases such as Scopus, Scielo, Journal, Dialnet, Readaly, Google Scholar related to educational innovation and technologies for the improvement of the quality of the teaching-learning processes.

The result shows that the integration of educational innovation allows the development of intellectual work and study techniques, it also allows the processing, interpretation and communication of information, it seeks for the student to acquire knowledge and tools that allow them to develop their creative potential. through the use of technology that promotes the design, organization and implementation of creative and innovative activities.

Keywords: *TIC , educational innovation, educational inclusion.*

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La innovación educativa es aquella que se aplica en el sector educativo cuyo objetivo final es mejorar lo que se hace tanto en calidad como en eficiencia. Monereo y Badia, (2020)

La tecnología puede ayudar a innovar los sistemas educativos y juega un rol importante en solucionar el problema de la calidad como modificar métodos pedagógicos ineficaces y actualizando herramientas didácticas obsoletas en un ambiente educativo, así como en la gestión de los procesos educativos.

Las TIC apoyan a los profesores para atender diferentes dificultades y estilos de aprendizaje al proveer de programas que favorecen la autorregulación, la adaptación al ritmo e intensidad de cada individuo, y también el desarrollo de habilidades de comunicación (Claro,2011)

Según la UNESCO (2005), la incorporación de las TIC en educación tiene como función ser un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias, herramientas para procesar la información, fuente de recursos, instrumento para la gestión administrativa, medio lúdico y desarrollo cognitivo.

El uso de las TIC en la educación inclusiva, los docentes requieren de una formación continua en los procesos que les concierne a su labor, y de esta manera planear nuevas estrategias pedagógicas que atiendan las necesidades del estudiantado y permita el éxito en el aprendizaje (Riascos, 2014)

La inmersión de las TIC en el ámbito educativo se vincula a una filosofía basada en el aprendizaje del estudiante, lo cual constituye una base para la construcción del conocimiento y para el desarrollo de actividades no presenciales; además, son una oportunidad para favorecer su autonomía, y promover la comunicación entre los actores del proceso educativo. (Raposo-Rivas&Martínez-Figueira, 2019)

Varguillas y Bravo (2020) menciona que las TIC “no solo provee herramientas, medios, recursos y contenidos, sino, principalmente, entornos y ambientes que promueven

interacciones y experiencias de interconexión e innovación educativa” (p.220), lo cual influye positivamente en el desenvolvimiento del sistema educativo y por ende en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para los autores, Cevallos, Chabla, Paredes S, & Bazán, (2020), las herramientas tecnológicas son tan importantes en la educación para el desarrollo de procesos de enseñanza- aprendizaje, permitiendo integrar dispositivos mediante aplicaciones digitales que ayudan a la retroalimentación educativa que permite recibir información y comunicar o intercambiar información con docente-estudiante, donde el maestro transforme un ambiente áulico e innovador de enseñanza, organización en sus clases, optando como recursos indispensables, el uso de las herramientas tecnológicas donde facilitara a sus estudiantes el construir conocimientos colaborativos.

Es viable pensar la innovación asociada a las TICs como una transformación, como parte vital para gestionar el cambio y planificar las decisiones tanto en la escuela como en la universidad. En dicho contexto, será necesario diversificar los propósitos pedagógicos y didácticos junto con las prácticas de producción y apropiación de conocimiento; pensando también en diversos modos de agrupar a los estudiantes y modificando incluso, los espacios de aprendizaje (Falco, 2017)

Las competencias dentro de tecnología y la innovación educativa son considerada como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio - afectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (MEN, 2013, p. 31)

La innovación como propiciadora de la dinámica del desarrollo de la ciencia y la tecnología encuentra su expresión en toda la actividad humana, impregnan todos los elementos del sistema instruccional y aportan herramientas valiosas para, emprender cambios y transformaciones que repercuten en el aprendizaje. Granda, Espinoza y Mayon, (2019).

Con relación a la innovación educativa, ésta es definida por UNESCO (2016) ,como un acto intencional y planeado para la solución de problemas educativos, es un proceso, el cual tiene como propósito lograr mejorar los aprendizajes, superando el paradigma de enseñanza y aprendizaje tradicional basado en la transmisión y recepción pasiva del

conocimiento de forma academicista, pasando a la concepción donde el conocimiento se construye entre todos.

La educación inclusiva tiene como objetivo primordial, brindar respuestas asertivas a los estudiantes en los entornos formales educativos con la finalidad de integrarlos a un proceso de transformación personal y social que les permita percibirse como ciudadanos en construcción cognitiva e intelectual en pro de aportar a la transformación de la sociedad, desde la vertiente que se han incluido para formarse educativamente, siendo esta una premisa necesaria para asentar las bases de una educación innovadora y transformadora (Vélez, Laz & Pazmiño, 2020)

La educación inclusiva, como lo menciona Fernández, (2013) trata de garantizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en la vida escolar del centro, con particular atención a aquellos más vulnerables.

En las instituciones educativas existen nexos entre la comunicación y la educación por las innovaciones de las tecnologías, enfatizando que la información es un instrumento para el conocimiento de la sociedad que genera cambios y trascendencia en la educación (Carmona, Carmona, Armenta, Gastelú, & García, 2016).

Por lo tanto, las TIC pueden ser consideradas oportunidades para generar conocimientos, identidades, cambios sociales y culturales que favorezcan una sociedad justa e igualitaria. Esto se debe principalmente, a que las nuevas tecnologías están conformando un ecosistema de aprendizaje con un gran potencial educativo (Coll,2013).

Los contextos inclusivos consideran el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa como una herramienta potente para transformar la enseñanza y mejorar la participación y el aprendizaje de todos (Andújar y Rosoli, 2014).

La innovación se presenta como un camino para el desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías que parten de la invención, pero que una vez aplicada en la práctica se convierten en una innovación sustituyendo las antiguas maneras de hacer por concepciones, tecnología y valores nuevo.

Por tal razón la innovación educativa es importante dentro del proceso tecnológico mediante la cual pueden abordar una amplia gama de temas, desde la manera en que se

enseña a los estudiantes a usar las tecnologías hasta la forma en que se evalúan los aprendizajes.

También pueden incluir cambios en el modelo educativo en general, como el desarrollo de nuevas formas de enseñanza basadas en el aprendizaje continuo.

Por esta razón es importante que los docentes estén en constante aprendizaje para mejorar sus habilidades y capacidades de enseñanza

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el presente trabajo es de carácter documental, mediante una revisión bibliográfica y un análisis de información, de tipo descriptivo utilizando publicaciones científicas, búsqueda de información, es decir la elección de una serie de datos documentales válidos, útiles, relevantes que nos proporcione un panorama amplio de la importancia de la innovación educativa utilizando la tecnología que busca atender las necesidades de aprendizaje como un mecanismo para optimar sus resultados académicos que llevan a cabo una participación activa.

El diseño de investigación se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase y la investigación de tipo documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Palella y Martins, (2010).

Según Morales, (2003) la investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales.

La búsqueda se realizó en bases de datos Scopus, Scielo, Journal, Dialnet, Readaly, Google Scholar tomando en cuenta los descriptores como tecnología, innovación, educación inclusiva, encontrándose una serie de artículos orientados a la importancia de dichas categorías revisadas, se convierten en los ejes fundamentales del análisis desarrollado en el presente artículo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La innovación es renovar los procesos no esencialmente implementar algo nuevo, hacer que el aprendizaje, enseñanza y la dinámica dentro de clases sean mucho mejor, que exista una interacción entre el docente – estudiante.

El establecimiento de estos criterios, permitió depurar la información, descartando los artículos que no contenían información suficientemente relacionada con el objetivo de la investigación. La figura 1, muestra el diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección siguiendo las directrices PRISMA y cuyo propósito fue garantizar su claridad.

Figura 1: diagrama de flujo Prisma

La innovación educativa responde a las demandas que la sociedad exige, para que cada persona logre ser competitiva, analítica, crítica y reflexiva ante los desafíos que debe enfrentar en su vida. Flores, Ortega, & Sánchez, (2021).

En los sectores educativos, los medios digitales son una herramienta vital para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades mediáticas, habilidades de autorregulación, mejorando los resultados de los entornos de aprendizaje y la calidad de la experiencia (Thanavathi, 2020).

Se realizó una búsqueda de las investigaciones más relevantes en cuanto a la tecnología, innovación educativa con un acceso equitativo y continuo al aprendizaje.

Para el procedimiento de extracción de la información, se hizo una lectura de los artículos para determinar su contribución en la resolución de las preguntas de investigación y así, compararlos de forma cualitativa (Okoli & Schabram, 2010).

Tabla I: Identificador de descriptores

Autor	Titulo	Descripción	Contenido
Fuentes (2016)	Innovación Educativa: Experimentar con las TIC y reflexionar sobre su uso	El presente trabajo tiene como objetivo implementar la innovación educativa a partir de las potencialidades de las TIC. Se centró en el uso de la Pizarra Digital. Como resultado de los docentes experimentó metodologías didácticas con soporte Tecnológico. Se evidenció que las TIC suponen una renovación metodológica que propicia la motivación, la participación, proveen nuevos recursos educativos, y aumentan la satisfacción, motivación y autoestima del docente. Utiliza la metodología: Enfoque de la investigación: Cualitativa. Diseño metodológico: Investigación-acción.	España (Cataluña)
Pérez, Villalustre Neira (2013)	Oportunidades y de las TIC para la innovación educativa en las escuelas rurales de Asturias	El objetivo fue de identificar las oportunidades que las (TIC) ofrecen a las escuelas rurales asturianas para la innovación educativa. Metodología: Enfoque de la investigación: Mixta (cuantitativa y cualitativa) Diseño metodológico: Descriptivo	España

Haro (2015) Tesis doctoral	Evaluando la innovación educativa con TIC en centros educativos.	la El propósito del mencionado proyecto fue llevar a cabo un nuevo modelo educativo acorde con los cambios que se viene solicitando en las escuelas para su adaptación a las nuevas circunstancias, acerca de la incorporación de las TIC en los salones de la institución educativa. Metodología: Enfoque de la investigación: Cualitativo Diseño metodológico: Descriptivo-exploratorio	España
Deroncele-Acosta et al. (2021)	Innovación educativa en el desarrollo de aprendizajes relevantes	quienes plantean que es necesario articular estrategias adecuadas para potenciar la innovación educativa con TIC, donde se requiere examinar el liderazgo tecnológico, así como aspectos de gestión y apropiación. Su investigación tuvo como objetivo evaluar las Condiciones Institucionales para promover la Innovación Educativa con TIC.	
Mariana Lucía Macanchí Pico(2019)	Innovación Educativa, Pedagógica y Concepciones para la práctica en la educación superior.	Se presenta un análisis de estos aspectos y se complementa con un estudio empírico que confirma la importancia de la preparación, comunicación, colaboración y organización para elevar la participación de los docentes en procesos innovadores	Ecuador
Doris Soledad Parra-Rocha(2022)	Inclusión Tecnológica en Época de Pandemia: Una Mirada al Constructivismo	El objetivo del estudio fue analizar la teoría constructivista como base teórica para el diseño de experiencias de aprendizaje apoyadas con tecnología Los resultados mostraron que, si bien la tecnología facilita la	Ecuador

	como Fundamento Teórico	puesta en práctica de una enseñanza basada en el constructivismo, el acceso a los recursos tecnológicos se convierte en un limitante.	
Jhan Herrera-Pérez; Efraín Darío Ochoa- Londoño(2022)	Análisis de la relación entre educación y tecnología	Los procesos formativos han incorporado un sinnúmero de tecnologías facilitadoras del aprendizaje, logrando mayor eficiencia e innovación. Objetivo: Tiene como objetivo analizar la importancia de las nuevas tecnologías en el campo educativo y su impacto en diferentes ámbitos de la sociedad, conllevando a que el individuo tenga un mejor desempeño en sus labores cotidianas. Metodología: Paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, la técnica de análisis documental	Colombia
Claudia Torres (2017)	La implicación de las TIC en la educación: Alcances, Limitaciones y Prospectiva	Las TIC, se convierten en simples contenidos más que en verdaderos elementos de valor, en realidad solo somos un conjunto de datos, individuos dependientes de la tecnología incapaces de pensar o comportarse por sí solos, situación que al parecer se refleja en el ámbito educativo. El siguiente escrito es una recopilación documental que tuvo como objetivo exhibir las formas en que estas herramientas se han implicado en el ámbito educativo modificándolo, alterándolo o quizá transformándolo. Para la realización de este trabajo se eligió como descriptores de categorías los términos: tecnologías en la educación, palabras	México

clave como alcances, limitaciones y prospectiva. Se trabajó con información del periodo de tiempo entre el año 2010 y 2017.

Jesús Salinas (2017)	Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria	Las instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación.	España
----------------------	---	---	--------

Fuente: Elaboración propia

Para el procedimiento de extracción de la información, se hizo una lectura de los artículos para determinar su contribución en la resolución de la investigación y así, compararlos de forma cualitativa (Okoli & Schabram, 2010).

Hablar de educación inclusiva según Castillo, Quispe, Arias y Amaro (2022) hace referencia a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales a un entorno educativo donde se eliminen las barreras con la finalidad de llegar a una equidad y justicia social para todos los educandos.

Las TIC en el contexto educativo pueden verse conocidos como recursos transmisores de información que vincula al docente y al estudiante en la mejora de la enseñanza - aprendizaje adaptado a las necesidades y características de cada sujeto.

El reto de las TIC en el aprendizaje, se centra tanto en los estudiantes, docentes y sistemas educativos (James, 2017; Agudo et al., 2020)

Por ello, para implementar las TIC y lograr una educación inclusiva, se debe conocer las limitaciones, los usos, desafíos, disponibilidad en escenarios escolares, la población

atendida, y los efectos positivos o negativos de su uso en el entorno escolar (Quintero et al., 2019).

La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la información. Se establecen así algunas características resaltantes de las TIC que permiten seleccionarlas como medio de instrucción y hasta en ocasiones como un ambiente ideal para el desarrollo del acto educativo, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice.

Para Ramírez, Montoya, Valenzuela y González (2017) “la innovación educativa es un proceso que responde a las necesidades detectadas, ser eficaz y eficiente, sostenible en el tiempo y que los resultados obtenidos de su aplicación abarquen terrenos más amplios del contexto en el que fue creada” (p. 78).

La innovación educativa implica cambios significativos y deliberados asociados a una necesidad sentida, en la que determinados dispositivos tecnológicos pueden ofrecer diferentes soluciones. Willis, (2003).

Torres y Cobo (2017), contemplan que la educación puede lograr sus finalidades más trascendentales mediante el uso sistemático de la tecnología educativa, empleando diversos medios y recursos para el aprendizaje escolar, ya sean los tradicionales (libros, pizarra, entre otros), o las herramientas que ofrecen las tecnologías de información y comunicación (TIC).

La innovación educativa es una actitud, un proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de contextos problemáticos de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación.

En el ámbito educativo la innovación es considerada como una estrategia para avanzar en el logro de los fines institucionales y penetrar en todos los ámbitos, proceso y espacio educativo (una institución, un departamento, un aula, un cuerpo académico), creando las condiciones para desarrollar una nueva cultura.

La innovación educativa se entiende como como toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones educativas que propicie una mejora en los pensamientos, y en

las prácticas de formación y que demandan el desarrollo profesional e institucional con el compromiso y comprensión de toda la comunidad educativa.

Genimon (2021) afirman que el sistema educativo debe plantear cambios en cuanto a políticas de acceso y apropiación de TIC de acuerdo a las innovaciones tecnológicas emergentes, pues estas traen grandes beneficios a los países, como el mejoramiento de la fuerza laboral logrando mejores perspectivas a futuro, en consecuencia es necesario realizar las inversiones requeridas en el presente en educación y adquisición de tecnologías logrando el mejoramiento de los índices de productividad y competitividad.

Las TICS se definen según Pérez (2018) como un espacio de socialización donde los jóvenes se desplazan para comunicarse con otros, obtener información y conocimiento, construir su propia identidad y sentirse parte de un colectivo.

La tecnología para la innovación educativa se considera a la planificación adecuada y acorde al argumento, la estructura de las actividades a desarrollar, la creatividad y flexibilidad y a las nuevas formas de evaluar.

Según la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, 2021), existen varias tendencias en innovación tecnológica en educación, entre ellas están: Blockchain, Aulas colaborativas, Realidad Aumentada, Realidad virtual, Inteligencia artificial en el aula, microaprendizaje, Asistentes virtuales o chatbots, Flipped classroom o clase invertida, learning, y, espacios de trabajo inmersivo.

De acuerdo con Hubbard (2021) los recursos tecnológicos disponibles en el mundo actual han abierto importantes posibilidades para diseñar experiencias de aprendizajes significativos orientados a la construcción del conocimiento.

Para Reyero (2019) a través del carácter globalizador de la tecnología, se favorece la interacción social, facilita la vivencia de experiencias emocionantes de aprendizaje permitiendo al estudiante ser el constructor de su propio conocimiento. De esta manera, los principios del constructivismo que permanecían en el plano teórico se hacen visibles gracias al aporte tecnológico (Rubio & Jiménez, 2021).

Luego, acota López-Gil (2016), que las redes de enseñanza y la tecnología está relacionada con procesos constructivistas y colaborativos, tomando en cuenta un contexto abierto y continuo, logrando una movilidad con disminución de brechas de tiempo y espacio.

Reyero (2019) señala que considerando que el desarrollo cognitivo parte de los estímulos exteriores que recibe el individuo a través de los sentidos, siendo los más comunes la audición-visión y tacto-visión, la presencia de las TIC ha ampliado las posibilidades de proveer estímulos sensoriales que de otra manera serían imposibles en el ambiente.

Ortiz-Colón, Ortega-Tudela y Román (2019) la educación en este momento, debe facilitar a las personas habilidades digitales que les permitan interactuar en el mundo, dado que además, las exigencias formativas del siglo XXI conllevan a una transformación de la enseñanza tradicional; siendo indispensable, como lo manifiestan Compte y Sánchez (2019), contar en la enseñanza, entre otras, con “prácticas de investigación e intervención, que incluyan metodologías de aprendizaje, con la finalidad de promover el uso de diversas tecnologías de la información y la comunicación, así como metodologías en red, tutorías in situ o en entornos virtuales” (p.134)

Venegas (2018) expresa que la innovación educativa contempla diversos aspectos:

El tecnológico, el didáctico, el pedagógico y, muy importante, el aspecto humano. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para considerarse como tal, debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos y en los contextos implicados en la enseñanza. (p.37)

Rodríguez (2018) expone lineamientos básicos que orientan el diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación en instituciones educativas, de modo que los docentes tengan la posibilidad de conocer e incursionar en propuestas relacionadas con su implementación.

Cabe mencionar que Castellano, et al. (2021) declaran que la innovación educativa, es uno de los caminos para promover una docencia reflexiva, creativa y crítica en el campo disciplinar en el que se desenvuelve el docente, junto a este principio se desarrolla un escenario de necesidad formativa que conduce al aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, la necesidad de que el docente se piense como un aprendiz permanente que adquiere nuevas competencias en diferentes campos que enriquecen su práctica pedagógica. Ahora bien, dicho cambio requiere abandonar antiguos paradigmas que asumimos como verdades irrefutables para pensar fuera de la caja, es decir, desde otros marcos de referencia que permiten vislumbrar oportunidades antes ignoradas. (p.2)

La educación inclusiva es una educación justa y equitativa en la que aquellos que tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los apoyos necesarios, junto con el aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo. La escuela inclusiva apuesta, pues, por la participación, el respeto mutuo, el apoyo a los que tienen más dificultades de aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, la confianza y las altas expectativas antes las posibilidades futuras de todos los alumnos.

CONCLUSIONES

La innovación educativa es un proceso permanente, metódico y organizado cuyo propósito es optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, su aplicación es en la actualidad de suma importancia para tener un sistema educativo de calidad.

La inclusión de tecnologías en el proceso educativo trae cambios e incrementos al conocimiento, cuando los individuos tienen acceso al conocimiento digital, aprenden del conocimiento del otro y comparten diferentes aprendizajes, produciéndose redes de interacciones y experiencias, interfiriendo así en el desarrollo de las personas, con ello busca un acceso equitativo generar espacios de intercambio académico y la construcción colaborativa del conocimiento y de esta manera estar a tono con el entorno laboral y social, además desarrollar competencias para que los alumnos se enfrenten a problemas reales de su contexto,

La aplicación de tecnologías, metodologías activas y la participación del docente como guía del aprendizaje son factores que promueven la innovación en la educación.

Innovar en educación facilita y agiliza el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, volviéndolo dinámico, ágil y atractivo, al mismo tiempo que mejora la participación, interacción y motivación de los estudiantes, para un acceso equitativo y continuo al aprendizaje

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andújar, C., & Rosoli, A. (2014). Enseñar y aprender en la diversidad: el desarrollo de centros y aulas inclusivas. http://www.oei.es/publicaciones/Metas_inclusiva.pdf.
- Castellano, S., Rojas J. & García. D. (2021) Cultura de la innovación educativa para el aprendizaje a lo largo de la vida. Serie: Documentos de apoyo al Plan de Mejoramiento del programa. Universidad Santo Tomás. Colombia. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/34625?show=full>
- Castillo, R., Quispe, H., Arias, J., y Amaro, C. (2022). Consideraciones de los docentes sobre las barreras de la educación inclusiva. *Revista Filosofía*, 39 (2), 587 – 596. https://www.researchgate.net/profile/Jose-Arias-Gonzales-3/publication/365344620_Consideraciones_de_los_docentes_sobre_las_barreras_de_la_educacion_inclusiva/.pdf
- Carmona, K. O., Carmona, K. M. O., Armenta, J. A., Gastelú, C. A. T., & García, E. M. M. (2016). Las Tic En Educación: Meta análisis Sobre Investigación Y Líneas Emergentes En México. *Apertura*, 8(2), 100–115. <https://doi.org/10.18381/Ap.V8n2.866>.
- Cevallos Salazar, J., Lucas Chabla, X., Paredes Santos, J., & Tomalá Bazán, J. (2020). Uso de herramientas tecnológicas en el aula para generar motivación en estudiantes de noveno de básica de las unidades educativas Walt Whitman, Salinas y Simón Bolívar, Ecuador. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 7(2), 86-93. [doi:https://doi.org/10.26423/rcpi.v7i2](https://doi.org/10.26423/rcpi.v7i2). Dirección Educacional Contemporánea. Curso 68. Evento Internacional Pedagogía
- Coll, C. (2013). El currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje. *Revista Aula de innovación educativa*, 219, 31-36.
- Claro, M. (2011). El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación inclusiva. Santiago de Chile:CEPAL.
- Falco, M. (2017). RECONSIDERANDO LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS: TICs EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676819/TP_29_7.pdf

- Fernández, J. (2013). Competencias docentes y educación inclusiva. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 15(2), 82-96.
- Flores, M., Ortega, M., & Sánchez, M. (2021). Las nuevas tecnologías como estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje en la era digital. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)*, 24(1), 29-42. doi:<https://doi.org/10.6018/reifop.406051>
- Genimon, V., Kennedy, A. & Nero, A. (2021). Impact of Technology Readiness and Techno Stress on Teacher Engagement in Higher Secondary Schools. *Digital Education Review*, (40), 51–65. <https://doi.org/10.1344/der.2021.40.51-65>
- Hubbard, P. (2021). An invitation to CALL Foundations of Computer-Assisted Language Learning. APACALL.
- James, F. (2017). The Effects of Technology on Student Motivation and Engagement in Classroom-Based Learning. All theses and dissertations. 121. <https://dune.une.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=theses>.
- Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2013). Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente. Bogotá: Imprenta Nacional. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articulos-318264_recurso_tic.pdf
- Morales, O. (2003). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes. Manual para la elaboración y presentación de la monografía. Mérida, Venezuela.
- Ortiz-Colón, A., Ortega-Tudela, J., y Román, S. (2019). Percepciones del profesorado ante la alfabetización mediática. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(1), 11-20
- Pérez, M., Marín, B. y Arias, A. (2018). Socialización de jóvenes a través de las TIC en una institución educativa de Antioquia. *Pensamiento Psicológico*, 16(2), 59-72.
- Quintero, J., Baldiris, S., Rubira, R., Cerón, J., y Velez, G. (2019). Augmented Reality in Educational Inclusion. A Systematic Review on the Last Decade. *Front Psychol*. 2019 Aug 13;10:1835. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01835. PMID: 31456716; PMgCID: PMC6700208.

- Raposo - Rivas, M. & Martínez - Figueira, M. (2019). ¿Tecnologías emergentes o tecnologías emergiendo? Un estudio contextualizado en la práctica preprofesional. *Educación*, 55(1), 499 - 518. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.888>
- Ramírez M., Montoya J., Valenzuela R., González (2017) *IINNOVACIÓN EDUCATIVA Investigación, formación, vinculación y visibilidad Impreso en España – Recuperado* https://www.sintesis.com/data/indices/97_88491710974.pdf
- Riascos, A. (10 de Noviembre de 2014). Programa Departamental de Educación Inclusiva de la Gobernación de Nariño. Obtenido de PEI Incluyente IE Chachagui, experiencia significativa ganadora, somos ejemplo de inclusión en Latinoamérica: <http://eduinclusiva.org/web/archivos/1515>.
- Rodríguez, Y. (2018) Proyecto de Innovación Educativa. *Revista Científica. Retos de la Ciencia*, 2(3), 122-138. <https://retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/223/126>
- UNIR. (2021, 8 de marzo). Innovación tecnológica en la educación: tendencias, herramientas y mejores ejemplos. <https://mexico.unir.net/educacion/noticias/innovacion-tecnologica-educacion/>
- Varguillas, C. S., y Bravo, P. C. (2020). Virtualidad como herramienta de apoyo a la presencialidad: Análisis desde la mirada estudiantil. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 219-232.
- Vélez, M., Laz, Esthela., Pazmiño, M. (2020). Inclusión y su importancia en las instituciones educativas desde los mecanismos de integración del alumnado. Recuperado <https://www.redalyc.org/journal/5768/576869060001/html/>
- J. Willis. (2003). *Instructional technologies in schools* D.L. Johnson, C.D. Maddux (Eds.), *Technology in Education: A twenty-year retrospective*, Haworth Press, New York (2003), pp. 11-3
- Venegas, E. (2018) *Las Distintas aristas de la innovación educativa. Educación para Innovar, Innovación para Educar*. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Transatlántica de Educación. México. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=19361